

5. Милютин И.Ю. Управление финансовыми ресурсами организации / И.Ю. Милютин, О.И. Подколзина // Политика, экономика и инновации. – 2019. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-finansovymi-resursami-organizatsii-1/viewer>

6. Петрушевская В.В. Формирование и реализация финансовой стратегии предприятия / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – Вып. 20 // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДонАУиГС. – С. 83-98.

7. Филиппова Ю.А., Матвейчук Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – Вып. 17 // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДонАУиГС. – С. 46-55.

УДК 339.138:338.146

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ И КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МАКАРЕНКО Ю.С.,

ассистент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведена оценка эффективности взаимосвязи между потребностями клиентов и комплексом маркетинга в сфере услуг. Определены составляющие комплекса маркетинга и их роль в системе

результативности работы предприятий сферы услуг, позволяющие выделиться предприятию среди конкурентов с учетом разработки концепции обслуживания и позиционирования предоставляемых услуг.

Ключевые слова: оценка эффективности, комплекс маркетинга, потребности, критерии оценки, сфера услуг.

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER NEEDS AND THE COMPLEX OF MARKETING IN THE SERVICE SECTOR

LIZOGUB R.P.,
Candidate of economic sciences,
Associate professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
UNDER THE HEAD OF DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC»
Donetsk, Donetsk People's Republic

MAKARENKO J.S.,
Assistant
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article evaluates the effectiveness of the relationship between customer needs and the marketing mix in the service sector. The components of the marketing mix and their role in the performance system of service enterprises are determined, allowing the enterprise to stand out from competitors, taking into account the development of the concept of service and positioning of the services provided.

Keywords: performance evaluation, marketing mix, needs, evaluation criteria, service sector.

Актуальность. В условиях формирования рыночных отношений возрастает значение маркетинга как системы управления деятельностью предприятия, нацеленной на эффективное удовлетворение потребительского спроса. Маркетинг ориентирует потребителей оперативно реагировать на изменения требований рыночной среды, которая в дальнейшем призвана обеспечить конкурентоспособность предприятия и долгосрочный успех на рынке.

Маркетинг услуг, как известно, это процесс разработки, загрузки и реализации услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей клиентов. Он призван помочь клиентам оценить услуги предприятий непродовольственной сферы и сделать правильный выбор. В настоящее время взаимоотношения с клиентами становятся более важными в определении судьбы бизнеса и поэтому предприятия сферы услуг не могут контролировать развитие технологий или состояние экономики, но могут управлять отношениями с клиентами. При обострении конкуренции, увеличении расходов, снижении показателей производительности и ухудшении качества услуг все больше предприятий непродовольственной сферы начинают проявлять интерес к маркетингу.

Поэтому, как правило, использование маркетинга дает возможность более квалифицированного, профессионального системного подхода к осуществлению процесса планирования замысла услуг, проведению ценовой политики, организации всей системы, связанной с распределением и стимулированием продажи услуг. Применение маркетинга предприятиями сферы услуг требует совершенного управления маркетингом и заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это в дальнейшем позволило предприятию сферы услуг достичь поставленных перед ним целей.

Анализ исследований и публикаций. Интерес к проблемам организации маркетинга на предприятиях сферы услуг проявляется многими учёными. Особенно над решением актуальных задач применения маркетинга в деятельности предприятий сферы услуг работали Э.В. Новаторов, А.П. Панкрухин, Е.А. Ищенко, М.Я. Матвеев, а также другие российские и зарубежные учёные.

Свой подход к маркетингу услуг представляли ученые из Франции. Предлагая модель маркетинга услуг для предприятий ученый Дж. Ратмел подчеркивал, что необходимо учитывать процесс производства и процесс потребления услуг в одновременном порядке, а модель известных новаторов П. Эйглие и Е. Ланжеара включала теорию не только одновременного процесса предоставления и потребления услуги, но и то, что услуга обладает свойством неосвязаемости, она неосязаема, ее невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать до момента приобретения.

На фоне приведенных и других моделей весьма конструктивной представляется модель, предложенная Ф. Котлером. Основываясь на исследованиях внутриорганизационных коммуникационных процессов и концепции маркетинга отношений, Ф. Котлер предложил различать три взаимосвязанные единицы в маркетинге услуг: организацию, или высший менеджмент, фирмы услуг; контактный персонал фирмы услуг; потребителей услуг.

Но несмотря на то, что был проявлен достаточно широкий интерес к сфере услуг, ряд актуальных проблем, касающихся использования маркетингового подхода в развитии сферы услуг недостаточно раскрыт и отражен в научном мнении.

Цель статьи. Целью данной статьи является определение основных особенностей маркетинга услуг на основе представленной оценки эффективности взаимосвязи между потребностями клиентов и комплексом маркетинга в сфере услуг.

Изложение основного материала исследования. Понятие комплекса маркетинга в сфере услуг несколько расширено по сравнению с традиционной составляющей маркетингового комплекса 4-Р, который включает четыре основные элементы маркетингового комплекса: товар (product), продвижение (promotion), цена (price), размещение (place). В маркетинге услуг в эту структуру добавляются еще три переменные: люди (people), физическая среда, материальные блага (physical evidence), процесс (process). В результате чего представляем комплекс 7-Р. Такое расширение обусловлено некоторыми особенностями сферы услуг, так как наблюдается высокий уровень взаимодействия предприятия и потребителя, прослеживается четкий характер общего процесса обслуживания, отмечается одновременность производства и потребления услуг. Каждая составляющая комплекса маркетинга играет свою роль и имеет свою характеристику. Если физический товар доступен каждому потребителю и его можно перед покупкой внимательно рассмотреть и даже испытать на практике, то предоставляемые услуги, характеризуются неосязаемостью. Это означает, что потребители услуг при принятии решения о покупке подвержены значительно большему риску по сравнению с потребителями физических товаров. Кроме того, очевидно, что на восприятие потребителем качества услуг очень сильно влияют дополнительные элементы расширенной структуры комплекса

маркетинга: люди, материальные блага, происходящий процесс. Немаловажное значение имеет ситуация, когда потребители сами осуществляют выбор услуги конкретного предприятия по конкретным признакам и воспринимают ее как отличную и лучшую по сравнению с услугой, которую предоставляет конкурент.

И здесь, в этой ситуации восприятие качества услуг потребителем можно улучшить благодаря использованию марочных названий предоставляемых услуг. Как известно, существуют четыре характеристики, которые присущи марочному названию, рис 1.

Рис. 1. Характеристики марочных названий

Такая характеристика как характерность отвечает за название, которое соответствует быстрому распознаванию поставщика предоставляемых услуг и возможность отличать его от имеющихся на рынке услуг конкурентов по разным критериям.

Характеристика соответствия в названии отражает природу услуги и преимущества, которые способно предоставить предприятие сферы услуг в системе обслуживания потребителей. Запоминание, как еще одна характеристика, делает акцент на название, которое должно быть понятным и легко запоминающимся. И последняя характеристика, это гибкость показывает, что название должно отражать не только текущую деятельность предприятия сферы услуг, но и охватывать новые услуги, которые, возможно, будут предлагаться в будущем. Поэтому важно, какие характеристики будут в основе построения марочного названия предоставляемых услуг и будет зависеть от способности выполнить заявленные обещания клиенту.

Существуют, однако, услуги, качество которых можно проверить перед их приобретением. Так, например, предприятия

могут предоставлять некоторый комплекс услуг и после его выполнения предоставлять право потребителям сделать свой выбор. При этом руководство предприятия рассчитывает, что клиент впоследствии будет рекламировать своей группе качество, ассортимент, ценовую политику предоставляемых услуг.

Для того, чтобы маркетинговая деятельность предприятия была эффективной необходимо прилагать значительные усилия для продвижения своих услуг на рынок. Такой подход предусматривает использовать различные формы общения с существующими и потенциальными потребителями, комплекс мероприятий, направленных на формирование спроса и стимулирование продаж, проведение эффективной работы по передаче соответствующих сообщений целевому рынку с целью получения обратной связи.

Услуги рекламировать очень сложно. Такие характеристики, как вежливость, трудолюбие и заботу о клиенте, очень сложно показать с помощью рекламы. В этом случае должны будут работать осязаемые сигналы, которые позволяют потребителям оценить качество услуг предприятия. Например, предприятие, предоставляя услуги в сфере ЖКХ, может обратить внимание клиента на вежливость и исполнительность персонала, ассортимент предоставляемых услуг, своевременность и качество предоставления услуг, четкость исполнения.

Большую роль в рекламе услуг выполняют устные рекомендации, поскольку они базируются на высоком опыте клиента, который уже получил услугу. Таким образом, во время рекламно-пропагандистской деятельности необходимо постоянно помнить о доминирующей роли личного влияния на процесс выбора и любыми способами стимулировать устную рекламу, опираясь в своей работе на четыре основных направления рекламно-пропагандистской компании, рис. 2.

1. Необходимо убеждать довольных клиентов информировать других людей о своем высоком мнении.

2. Необходимо разрабатывать рекламные материалы, которые потребители могли бы передавать друг другу.

3. В рекламных компаниях нужно сконцентрировать внимание на потребителях, которым услуги не понравились.

4. Необходимо проводить мероприятия, на которых клиенты могли бы общаться с потенциальными потребителями.

Рис. 2. Направления рекламно-пропагандистской компании

Такой подход включает работу персонала, направленную на необходимость максимально качественного предоставления услуг клиентам, а также даст возможность мотивировать работников предприятия за хорошее выполнение обязанностей.

Ценовая политика предприятия, с учетом маркетингового подхода имеет несколько основных причин. Как известно, до приобретения услуги, очень трудно оценить ее качество или очень сложно понять какой она будет, то цена может выступать важным катализатором, который отражает наличие ожидаемого качества. Также считается, что цена является важным инструментом контроля над спросом, а поскольку услуги отмечаются недолговечностью, соответствие спроса и предложения в сфере услуг играет важную роль. И однозначно, в сфере услуг ценовая составляющая для потребителя является одной из основных переменных при сегментации рынка. Необходимо учитывать, что разные группы потребителей готовы платить за одну и ту же услугу разную цену. Это зависит от разных факторов и критериев.

При назначении размера стоимости оказываемой услуги могут использоваться различные методы ценообразования: метод компенсации, метод стимулирования, метод отвлекающего маневра, конкурентный метод, гарантии.

Квалифицированный специалист по маркетингу в первую очередь должен уметь правильно определять, в каком месте целесообразно открыть предприятие по предоставлению услуг. При

выборе места расположения предприятия сферы услуг необходимо учитывать: доступность географического расположения, особенность конкурентов, наличие торговых центров.

Люди в системе элементов комплекса маркетинга услуг делятся на две категории: персонал и непосредственно потребители. Одновременностью процесса производства и потребления услуг обусловлены ведущей ролью персонала и его огромное влияние на восприятие потребителями качества услуг.

При отсутствии надлежащей подготовки штата и контроля за действиями работников они имеют тенденцию работать с разной эффективностью, в результате чего качество обслуживания также бывает разной.

Опыт успешных предприятий сферы услуг свидетельствует, что качество обслуживания в значительной степени зависит от степени подготовки и мотивации персонала, который способен и стремится делать все ради удовлетворения потребностей клиентов; при этом высокий профессионализм персонала может играть роль конкурентного преимущества. Создавая любую услугу, маркетологу всегда необходимо принимать во внимание атмосферу и определиться, будет ли атмосфера, предлагаться клиенту предприятием сферы услуг, эффективно конкурировать аналогичными предложениями на рынке.

Маркетинг услуг – это процесс разработки, загрузки и реализации услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей клиентов. Он призван помочь клиентам оценить услуги предприятий непромышленной сферы и сделать правильный выбор. Предприятиям непромышленной сферы, в свою очередь, приходится искать пути повышения производительности своей деятельности в случае обострения конкуренции на рынке услуг, увеличения расходов, нестабильности экономической и политической среды. И здесь необходимо отметить воздействие маркетинга, который делает свой вклад, требуя более системного подхода к планированию замысла услуг, установлению цен, организации системы распределения и стимулирования продажи услуг. Применение маркетинга предприятиями сферы услуг требует совершенного управления маркетингом.

Управление маркетингом – это анализ, планирование, преобразования в жизнь и контроль за проведением мероприятий,

рассчитанных на установление, закрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных задач предприятия сферы услуг, таких, как получение прибыли, увеличение объемов продаж, увеличение доли рынка и др.

Главная задача управления маркетингом сферы услуг заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это помогало предприятию сферы услуг в достижении поставленных перед ним целей. Одним из этапов управления маркетингом является разработка комплекса маркетинга. На рис. 3 отражена взаимосвязь между потребностями целевых клиентов и маркетинговым комплексом для услуг. В левой части рисунка приведен перечень факторов (критериев выбора), которые могут быть использованы потребителями при оценке обслуживания. То, насколько полно учитываются эти критерии предприятием сферы услуг, зависит от выбранного маркетингового комплекса (перечень в правой части рисунка).

Рис. 3. Взаимосвязь между потребностями клиентов и комплексом маркетинга в сфере услуг

Для определения важнейших для потребителей факторов целесообразно применить специальное маркетинговое исследование, но при этом надо соблюдать осторожность. Дело в том, что при опросе респондента относительно основных критериев оценки качества услуг существует риск получить искаженные

результаты. Основой целевого маркетинга является сегментация рынка. С целью выявления групп потенциальных потребителей со схожими запросами и примерно одинаковой ценовой чувствительностью (т.е. сегментов рынка) проводится тщательный анализ рынка. После этого оценивается потенциал каждого сегмента с учетом таких факторов, как его размеры, темп роста, уровень конкуренции, ценовая чувствительность потребителей и степень соответствия потребностей данного сегмента возможностям предприятия сферы услуг. Следует отметить и обратить внимание на то, что наиболее привлекательные сегменты рынков часто не отличаются значительными размерами, поскольку велика вероятность, что они уже замечены многими предприятиями сферы услуг, и, следовательно, уровень конкуренции у них достаточно высокий.

Также на занятых сегментах рынков могут существовать группы потребителей, обделенных вниманием предприятий сферы услуг, которые, нарушая основные принципы маркетингового комплекса, пытаются просто охватить как можно больший сегмент.

Выявление таких потенциальных клиентов - одна из главных целей анализа рынка на основе сегментации.

Если позволяет маркетинговая стратегия, предприятия сферы услуг должны стремиться к тому, чтобы приспособить свой комплекс маркетинга к специфическим потребностям даже небольших групп потребителей, а не пытаться удовлетворить самые разнообразные запросы. Специалистам по маркетингу необходимо постоянно отслеживать и учитывать потребности потенциальных клиентов, которые непосредственно еще не входят в группу целевых потребителей, но предположительно могут воспользоваться услугами данного предприятия сферы услуг.

Таких потребителей, находящихся на периферии целевого рынка, называют попутными потребителями (*halo consumer*), и они способны достаточно эффективно влиять на доходы предприятий сферы услуг.

Некоторым предприятиям сферы услуг удается выделиться среди конкурентов благодаря качествам, которые ценят целевые потребители. В этом случае предприятия сферы услуг разрабатывают концепции обслуживания, представляющие наибольшую ценность для целевых клиентов, и широко информируют о них потенциальных потребителей, формируя в их

сознании имидж предприятия, способного предоставить им необходимые услуги. Таким образом, позиционирование своих услуг позволяет предприятию решить важные задачи, связанные выбором целевого рынка и обеспечением некоторых преимуществ в конкурентной борьбе. Необходимо следовать некоторым рекомендациям при условии, если предприятие сферы услуг приняло решение о применении стратегии позиционирования. Очень важно принять за основу применение маркетингового подхода на всех уровнях управления предприятием, что позволит управлять всеми системами предприятия. Такой подход даст возможность адаптировать услуги предприятия к потребностям конкретных групп потребителей. Для предприятия также очень важно осуществлять подбор квалифицированного персонала, своевременно его мотивировать, так как это является основой качества обслуживания и важным преимуществом любого предприятия предоставляющего услуги для потенциальных потребителей. Для того, чтобы потребители воспользовались еще раз услугами предприятия можно при разработке стратегии позиционирования порекомендовать предприятию сохранять связи с постоянными клиентами, привлекать их к пользованию услугами компании, заинтересовывать их новыми видами услуг. а также обеспечить возможность быстрой реакции на жалобы и предложения потребителей. И наконец, использовать маркетинговые стратегии для формирования отличительных черт и преимуществ предприятия над конкурентами. Разработка такой концепции будет направлено на понимание потребностей целевых клиентов, должна высоко оцениваться целевыми потребителями, что в дальнейшем будет отличным преимуществом среди предприятий конкурентов. Такими преимуществом можно считать творческий подход к использованию всех элементов комплекса маркетинга, направленный на своевременное и надежное предоставление услуг, удобство и комфорт, высокое качество предоставленных услуг, престиж предприятия сферы услуг и т.д.

В результате проведения маркетинговых исследований устанавливается, какие критерии имеют первостепенное значение для потребителей, а какие менее важны, как оценивают предоставленные услуги по каждому из предложенных критериев. Если предприятие сферы услуг недостаточно внимательно относится к факторам, которые наиболее ценятся потребителями,

можно говорить о недостаточно высоком уровне эффективности применяемых стратегий. Предприятия сферы услуг, которые в полной мере учитывают важнейшие для потребителей критерии качества услуг, обеспечивают приоритет важнейших участков работы в дальнейшем смогут достигнуть высокой производительности и эффективность процесса обслуживания.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Современный маркетинг представляет собой отрасль экономической науки, рассматривает процесс создания, производства и реализации товаров и услуг в интегрированной совокупности, направленной на выявление требований потребителей и определения возможностей их удовлетворения в конкретных условиях рыночной среды.

Основной принцип, действующий на всех стадиях маркетинга услуг это принцип обратной связи между производителем услуг и потребителями. В настоящее время взаимоотношения с клиентами становятся более важными в определении судьбы бизнеса и поэтому предприятия сферы услуг не могут контролировать развитие технологий или состояние экономики, но могут управлять отношениями с клиентами. Важное значение имеют функции маркетинга услуг. Маркетинг услуг – это процесс разработки, загрузки и реализации услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей клиентов. Его основное направление помочь клиентам оценить услуги предприятий непроизводственной сферы и сделать правильный выбор. При обострении конкуренции, росте расходов, снижении показателей производительности и ухудшении качества услуг рекомендовано предприятиям непроизводственной сферы начинать проявлять интерес к маркетингу.

Список использованных источников

1. Власова В.С. Инновационные методы анализа поведения потребителей как один из инструментов развития предприятия / В.С. Власова, В.Ю. Лунина // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Донецк, 29 октября 2021 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 329-333.

2. Грошев И.В., Краснослободцев А.А. Особенности формирования бренда в сфере услуг // Маркетинг услуг. – 2019. – № 2. – С. 106-118.

3. Макаренко Ю.С. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия сферы услуг / Ю.С. Макаренко // V Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем» (Донецк, 11 ноября 2021 г.) Секция 2: Маркетинг и логистика: новые возможности. / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С. 132-135.

4. Новаторов Э.В. Маркетинг услуг: теория и технология: Монография. – СПб.: ИП Петров Д.А., 2015. – 200 с.

УДК 336
DOI

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВОЛОБУЕВА Д.С.,
канд. экон. наук, доцент
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МАТВИЕНКО А.А.,
магистрант
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выделены основные подходы к трактовке понятия финансового состояния предприятия; рассмотрены факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия; выделены ключевые этапы проведения диагностики финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние, внешние факторы, внутренние факторы, диагностика финансового состояния, факторинг, форфейтинг, прогнозирование, мониторинг